

ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

PATRIOTISM AS A FACTOR IN STRENGTHENING THE NATIONAL UNITY OF RUSSIA

ПОПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат философских наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет.*

POPOVA SVETLANA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
North Caucasus Federal University.*

Статья рассматривает факторы и условия социокультурной интеграции в российском обществе, а также особенности патриотизма как национальной идеи современной России. Подчеркивается необходимость формирования современной национальной идеи с учетом универсальных черт российской цивилизации. Отмечается важность того, чтобы национальная идея актуализировала настоящее страны, систематизировала исторический опыт ее развития, а также была направлена в будущее. Это позволит создать общую историческую перспективу для всех этносов России. Сделан вывод, что для того, чтобы патриотизм полностью соответствовал статусу «национальной идеи», ему необходимо обогатиться смысловым и идеологическим содержанием.

The article examines the factors and conditions of socio-cultural integration in Russian society, as well as the peculiarities of patriotism as a national idea of modern Russia. The necessity of forming a modern national idea, taking into account the universal features of Russian civilization, is emphasized. It is noted that it is important for the national idea to actualize the present of the country, systematize the historical experience of its development, and also be directed to the future. This will create a common historical perspective for all ethnic groups in Russia. It is concluded that in order for patriotism to fully correspond to the status of a "national idea", it needs to be enriched with semantic and ideological content.

Ключевые слова: национальная идея, патриотизм, социокультурная интеграция, российская цивилизация, национальная идентичность.

Key words: national idea, patriotism, socio-cultural integration, Russian civilization, national identity.

Уже многие годы в научных и политических кругах сохраняется интерес к вопросу общенационального единства и интеграции в современной России. Происходящие изменения в российском обществе подчеркнули необходимость разработки общей государственной идеологии, направленной на укрепление социокультурной интеграции. Обсуждение «национальной идеи», которая должна объединять различные аспекты общества, всегда имело двойственный характер. С одной стороны, это касалось национальной идеологии, а с другой – идеи как некоей метафизической реальности.

Центральным элементом в контексте обсуждения национальной идеи является патриотизм, как выражение духовного здоровья нации через опору на ее культурные архетипы. Патриотизм определяет способность нации адаптироваться к постоянно меняющейся соци-

ально-политической обстановке, противостоять процессам, угрожающим социокультурной целостности народа.

Актуальность проблемы патриотизма в современных условиях обусловлена также тем, что, во-первых, ее осмысление требует обновления исследовательского инструментария, совершенствования механизмов и форм работы по формированию гражданско-патриотического сознания; во-вторых, ценность патриотизма определяется его ролью в решении стратегических задач по сохранению единства российского общества; в-третьих, негативное воздействие глобализационных вызовов, влияние цифровизации и виртуализации общества, что размывает социокультурную идентичность; в-четвертых, деятельность националистических движений и организаций, создающих межэтническую напряженность [7].

Основой формирования патриотизма являются национальные ценности и идеалы, отражающие этические, интеллектуальные и исторические особенности народа, которые прошли долгий путь совместного развития. В периоды кризиса для успешного перехода на более высокий уровень развития часто требуется обращение к прошлому опыту с целью его переосмысления с учетом современной социокультурной реальности. Поэтому одной из ключевых задач для современной России является возрождение цельной и согласованной национальной идентичности, иногда с упором на преемственность гуманистической, общечеловеческой традиции духовности.

В современной России идея гражданского патриотизма может помочь решить важную задачу: все граждане, независимо от своей национальности, будут в первую очередь идентифицировать себя как граждане Российской Федерации [1, с. 219]. Патриотизм как ключевую и самоценную идею, вокруг которой должна строиться жизнь общества, выделял и президент в одном из своих выступлений [4]. В статье «Россия: национальный вопрос» он отмечает: «Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме» [3]. Здесь возникает ряд вопросов: может ли патриотизм служить основой национальной идеи? Понимают ли все граждане России, что означает быть патриотом?

Понятие «патриотизм» в социально-философском аспекте вызывает дискуссии из-за неоднозначности его трактовки и частого смешения с другими понятиями. Для развития патриотического сознания необходимо различать этнический, региональный и общенациональный патриотизм. Крах советской идеологии привел к кризису представлений о «большой» родине, выдвигая на первый план «малую» родину [2], что особенно актуально для многонациональной России. Поэтому локальный и региональный патриотизм иногда приоритетнее для людей, чем патриотизм к стране в целом. Такого рода патриотизм, безусловно, позитивен и необходим, однако, не может способствовать общенациональному единству.

Общенациональный патриотизм обладает объединяющим потенциалом для формирования общероссийской идентичности, включая любовь к стране, государству и народу. Важно, чтобы патриотизм был наполнен «национальным» содержанием, а не оставался лишь формальным. Необходимо избегать «пустого» патриотизма без содержания, который может привести к энтропии. Поэтому для того, чтобы стать национальной идеей России патриотизму требуется идеологическое наполнение.

Патриотизм является сложным явлением, охватывающим все аспекты жизни общества. Он объединяет политические взгляды, идеологические установки, знания об истории, моральные ценности и социальные переживания индивида. Для него характерна диалектика между индивидуальным и общественным, свободой и необходимостью, материальным и духовным, настоящим и прошлым.

Значение Родины определяет отношения между личным и общественным, которые имеют свои особенности на разных этапах исторического развития. В советском мировоззрении наблюдался сдвиг в сторону социоцентризма, где приоритет отдавался обществу, а индивидуум рассматривался как часть общественной системы. Однако переизбыток индивиду-

ализма также нежелателен, поскольку слишком большое внимание к личным интересам может привести к дезинтеграции общества. Поэтому в патриотическом сознании важно находить баланс между индивидуальным и общим.

Проблема ценностного отношения к Родине тесно связана с идеологическим уровнем осознания. Для человека Родина имеет значение в контексте реализации его политических и духовных стремлений. Как справедливо заметил Е.Н. Трубецкой еще в 1918 году, чтобы полностью отдаться чувству любви к родине, нам нужно знать, какому делу она служит. И мы должны верить в правдивость и святость этого дела. «Нам нужна цель, которая бы поднимала наше народное дело над национальным эгоизмом» [6, с. 471]. Отсюда, действия правительства как внутри страны, так и за ее пределами, играют ключевую роль в формировании или подавлении патриотических чувств, особенно в контексте уважения и любви к государству.

Социальное чувство гордости за свою страну и свой народ играет важную роль в укреплении патриотизма, а также в установлении справедливости, как на международном, так и на внутреннем уровне. Без справедливости, которая является ключевым элементом национальной идеи, патриотизм не может быть укреплен. Государство должно создавать условия для защиты прав граждан, развития внутренних потенциалов и социальной активности каждого члена общества. Граждане, в свою очередь, должны осознавать свои права и исполнять свои обязанности перед Родиной и государством [5].

Социальная активность позволяет человеку объективно оценивать жизнь своей страны в контексте времени и пространства (прошлое, настоящее, будущее). Человеку, как представителю национальной культуры, важно понимать особенности этой культуры, переосмысливать её в соответствии с современной социально-исторической ситуацией и предвидеть перспективы развития нации, осознавая свою ответственность перед будущими поколениями.

Патриотизм как национальная идея должен отражать ценностные приоритеты российской цивилизации, единство общественного сознания вокруг гуманистических и духовных ценностей. Объединение представителей различных этнических групп и религий в единую общность возможно только через укрепление общенационального патриотизма и формирование надэтнической идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колесников В.А. Политическая составляющая российского патриотизма // Социально-политическое развитие России как комплексная проблема гуманитарного знания: материалы IV Всерос. науч. конф., г. Волгоград, 25-26 апреля 2013 г./ отв. ред.: Е.А. Матвиенко, Р.А. Кобылкин. Волгоград: ВА МВД России, 2013. Т.2. С. 217-221.
2. Наливайченко И.В., Лысак И.В. Патриотизм в современной России: изменение содержания и трудности формирования // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2011. № 1. С. 23-26.
3. Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. URL: <http://komitet2-4.km.duma.gov.ru/Publikacii-i-vystupleniya/item/57848>.
4. Путин: патриотизм – «это и есть национальная идея» // ТАСС: Информационное агентство России. 2016. 3 февраля. URL: <http://tass.ru/politika/2636647> (дата обращения 04.06.2024).
5. Томилина С.Н. К вопросу о государственно-патриотическом воспитании курсантов морского вуза // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф., г. Пермь, апрель 2015. Пермь: Меркурий, 2015. С. 266-270.
6. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2000. 650 с.
7. Патриотизм как фактор социокультурной интеграции / А.Ю. Шадже [и др.] // Вестник АГУ. №3(204). 2017. С. 188-197.

© Попова С.В., 2024.